

ДИНИЙ ТҮСИНИКЛЕР ҲАМ ИСЕНИМЛЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДЭСТҮРИЙ ТАҒАМ АТАМАЛАРЫ

Есбергенова Р.Б.

*Ўзбекистан Республикасы Илимлар Академиясы Қарақалпақстан бөлүмү
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақларда көплеген мәресимлер, турмыслық үрп-әдетлер ҳәр түрли тағамлар менен бирге өткериледи. Олардың атамаларының пайда болыу тарийхы бирдей емес. Олар диний көзқараслар ҳәм исенимлер, сондай-ақ, үй қуруу, перзент тууылыуы, неке яки үйлениу, жерлеу мәресимлери сыяқлы халық, шаңарақлық бәзимлер ямаса турмыслық мәресимлер менен байланыслы. Мәресимлер, ритуал аўқатлар, улыўма, аўқатланыу ҳәм ишимлик ишиу мәресимлериниң атамалары халық этнографиясы ҳәм тарийхы менен тығыз байланыслы. Халықлардың этникалық ҳәм мәдений тарийхы азық-аўқат өнимлериниң өзине тән жыйнақлары, ҳәр түрли келип шығыудағы тағамларды таярлау усыллары, аўқатланыуды шөлкемлестириу ҳәм тағам писириу дәстүрлеринде сәўлеленеди. Сол себепли, ҳәрқандай азық-аўқат өниминиң тарқалыу аймақлары ҳәм халық атамаларын үйрениу илимий әҳмийетке ийе.

Белгили этнограф Л.П.Потаповтың мийнетинде түркий, монгол ҳәм алтай халықларында қымыз, боза ҳәм арақ-шарапты жәмәәт болып ишиу мәресими сүүретленген. Автор бул халықлар мәресимлериндеги мәдений уллылықты атап өтеди: ...»соны да мойынлау керек, ҳәзирги қубла алтайлыларда арақ ишиу, XVII әсир өзбеклеринде қымыз ишиу (хан сарайында) ҳәм әсиримиздиң 20-жыллары ақырындағы ярым көшпели өзбеклерде боза ишиу қағыйдалары тийкарғы тәрәплеринде таң қаларлық уқсаслықты көрсетеди: улыўма дөңгелек формадағы кесе айналатуғын еди деп көрсетеди; биринши кесе ең хұрметли адамға берилетуғын болған, ол дәслеп оннан бираз ишип, соңынан басқасына берген ямаса сыйлаған». Автор аўқатланыу мәресимлериниң улыўма өзгешеликлерин гөш бөлеклерин бөлистириуде де бақлайды. Ол былай жазады: «Көшпели халықларда гөш бөлеклерин бөлистириудиң әййемги дәстүрин үйрениу ҳәм талқылау, олардың тарийхында аз мәлим болған дәслепки жәмийетлик турмыс тәризиниң өзгешеликлерин анықлауда баҳалы мағлыўматлар бериуине гүман жоқ» [Потапов Л.П., 1949. – 59].

Бүгинги күнде, әсиресе урбанизация тез пәт менен тарқалып атырған бир ўақытта, халықлардың материаллық-турмыслық тараудағы этникалық өзгешелиги әсте-ақырын жоғалып бармақта. Бирақ, этнографиялық изертлеулерде атап өтилгениндей, аўқат ҳәм оны таярлау усыллары ҳәрқандай халықтың материаллық мәдениятының басқа тәрәплерине қарағанда турақлы сақланып қалады. Сонлықтан, азық-аўқат ҳәм азық-аўқат өнимлериниң атамаларын, әсиресе, мәресим ҳәм дәстүр аўқатларының атамаларын түрли халықлар турмысының этнографиялық

мағлыұматларын есапқа алмай сүүретлеу мүмкин емес.

Көплеген изертлеушілер күнделікли тамақтан басқасының хәммесин «дәстүрлік тамақ» ямаса «салтлық (ритуаллық) тамақ» деп бөледі [Жуковская Н.Л., 1979. – 65].

Бизиң биринши ўазыйпамыз – қарақалпақлардың диний хәм мәресимлик аўқатларының системаластырылған атамаларын сәўлелендириў болып табылады. Бул атамаларды биз сөзлердиң ишки мәнисине қарай топарларға ажыраттық:

- 1) диний түсиник хәм исенимлер менен байланыслы дәстүрий тағам атамалары;
- 2) шаңарақлық хәм турмыслық мәресимлерде пайдаланылатуғын тағамлардың атамалары (бул киши топарға той мәресимлериндеги аўқат хәм тағамлардың атамалары да киргизилген).

Биз тек диний түсиник хәм исенимлерге байланыслы дәстүрий тағамлар ҳаққында түсиник беремиз.

Байрам ямаса мәресим ушын таярланатуғын тағамлардың атамалары айрықша қызығыўшылық оятады. Байрамлар, тойлар, хәр қыйлы мәресимлер, мәселен, еслеў мәресимлери, қурбан хайт күнлери қарақалпақлар (мусылманлар) иләжы барынша сақый болыўға хәрекет етеди. Буның себеби мархумларды еслеп қуран оқытыў – мархумлардың арғы дүньяда жақсы жасаўын тәмийинлейди деп есаплайды. Сол менен бирге берген садақалары өзлерине, оның жақынларына хәм хожалығына зыян келтирместен, бәле-қәдерлерден сақлайды деп исенеди. Халық байрамлары хәм мәресимлери мүнәсибети менен көбинесе таярланатуғын көплеген тағамлар тек өзиниң тийкарғы аты менен емес, ал тийисли байрам аты менен де белгили.

Қурбанлық асы. Мәресим тағамларының бир бөлегин бүгинги күнде де бар болған дәстүрий диний аўқатлар курайды. Олардың ең кең тарқалғаны қурбанлық асы ямаса қурбан ети болып, ол мусылман дәстүрине муўапық қурбанлық етилетуғын ири ямаса майда шақлы хайўан етинен таярланады. Қурбанлық байрамын өткерип атырған үй ийеси аўылдың барлық жасы үлкенлерин қурбанлық асына мирәт етеди. Зияпат басланыўынан алдын молла ямаса басқа хұрметли адам усы байрамға арналған дуўаны оқыйды. Итибарлы тәрәпи сонда, бул тағам хәм оның аты хәмме жерде кең тарқалған. Информаторлардың мағлыұматларына қарағанда, бул аймақта жеке қурбанлықтан тысқары, жәмәәтлик қатнасыў әдети де кең тарқалған: пүткил аўыл халқы биргеликте қурбанлық байрамы ушын сойыўға мал сатып алады. Бул «*дәриўшана*» деп аталады.

Дәриўшана сөзи шығысы парсыша болып (*дәруийшана* «дәрўишлердей») мешит-қәўимнен жыйналған пул ямаса азық-аўқат есабынан өткерилетуғын мереке, садақа деген мәнини билдиреди [Пахратдинов Қ, Өтемисов А., 2017. – 11].

Бул халық тәрәпинен жыйнап берилетуғын садақа. Бул садақа түри алдынлары дәрўишлерге, үйсиз, жайсыз, тамақсыз аш-әптада қалған адамларға, сондай-ақ бағыўшысын жойтқан жетим-жесирлерге Алла жолында берилген. Бизиңше, мәресимниң пайда болыўы диний көзқараслардан гөре урыстан кейинги жыллардағы материаллық жетиспеўшилиқ пенен байланыслы.

Ауқат пенен байланысly диний мәресимлерге сәхәрлик, сәхәрлик жеу (мусылманлардың ораза тутуу дәуиринде сәхәрлик етиу) хәм ораза ашыу (Оразада қуяш батқаннан кейин ауқатланыу) ларды да киргизсек болады. Сәхәрлик уақтында да, ораза ашыу уақтында да айрықша мәресимлерге әмел қылынбаған, бирақ ораза ашыу кешки ауқаты әдетте ауылласлар тәрәпинен қонақларды мирәт етиу (ауыз ашар беріу) хәм хәр түрли тойымлы хәм мазалы тағамлар таярлау менен бирге өткериледи. Мысалы, гүртик, бауырсақ, сомса хәм т.б.

Мархумды еслеу мәресиминиң өзине тән тағамы бар. Бул «шелпек» деп аталатуғын майда писирилетуғын жуқа нан түри. Көпшилик жағдайда қарақалпақ халқы шелпекти диний байрам күнлери (хәйт күни), еслеу күни (9-май), пийшемби күни ата-бабалардың рууларын еске алып, ийис шығаруу ушын таярлайды. Сондай-ақ, қандайда бир аяқ астынан кеуилсиз жағдай болғанда ямаса өмирден өткен жақын ағайын-тууысқанлары түсине енген уақытта өткен мархум хәм мархумалар ушын ийис шығарылады хәм жети шелпек тарқатылады. Оларға куран оқып, тийе берсин айтылғаннан соң ғана шелпек желинеди. Бул «ийис шығаруу» деп те аталады. Тирилер шелпектен ауыз тийсе, қайтыс болғанлардың жаны олардың ийиси менен, яғный ыссы майдың ийиси менен күш-қууат алады деген исеним бар. «Жети шелпек» писириу хәм тарқатуу уақтында оқылатуғын дууа анық белгиленген ибадат емес, Бул әдеттиң тийкарғы мақсети ата-бабаларды еске түсириу, берекет алыу, сауаплы ислер ислеу хәм бәле-қәуиплерден сақланыу болып табылады. «Шелпектиң дөнгелек формасы қуяшқа барып тақалады және жети қабат үстине қойылған жети дөнгелек шелпек жети қабат аспанды билдиреди» деген түсиниклер де бар [Наурызбаева З., 2023. – 3].

Мереке хәм дәстүр ауқатларының атамаларына шәртли түрде киргизиу мүмкин болған айырым атамалар сақланып қалған, себеби олардың келип шығуы тек атамалары арқалы анық белгилеу мүмкин емес.

Улыма алғанда, белгили бир диний исенимлер менен байланысly мәресимлерде, әдетте, қалдық хәдийселер сақланып қалған. Бирақ олардың хәзирги жағдайына қарап, анау ямаса мынау дин менен байланысly екенлигин анық айтыу қыйын.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Жуковская Н.Л. Пицца кочевников Центральной Азии (к вопросу об экономических основах формирования модели питания)//Советская этнография. –Москва, 1979. №5. – С.65.

2. Наурызбаева З.Изначальный ислам-тенгрианство в наследии жырау и национальная идея [электронный ресурс].URL: <file://otuken/kz/iznachalnyj-islam-tengrianstvo-v-n/>.Дата обращения:30.03.2023. 3-б.

3. Пахратдинов Қ, Өтемисов А. Қарақалпақ тилиндеги шығысы парсыша сөзлер. Нөкис «Қарақалпақстан». 2017. Б 11.

4. Потапов Л.П. Особенности материальной культуры казахов, обусловленные кочевым образом жизни //Сборник МАЭ. т. XII . -М. – Л., 1949.-59 с.